

பாரதியார் கவிதைகளில் குழந்தைகளுக்கான நன்னெறிச் சிந்தனைகள்

திருமதி மா.குருவம்மாள்,
பகுதி நேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஓர்க்ஸ் இராசரத்தினம்
மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி

நெறியாளர் : முனைவர் மா.பத்மபிரியா,
முதுகலை மற்றும் தமிழ் ஆய்வுத்துறை
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஓர்க்ஸ் இராஜரத்தினம்
மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி,

Abstract :

The modern poems composed by Mahakavi Bharathiyar contain inspiring and uplifting messages that inspire people of all ages, from children to adults, with a sense of freedom and self-confidence. In particular, these poems are characterized by virtues for the young, which are characteristic of children's literature. Since children can only acquire the intellectual skills to understand and act on social values if they are reformed during their school years, Bharathiyar's poems can be taken as guides for children. Some of Bharathiyar's works also shine as contents of children's literature. He gives various advices such as "Love is seen," "Run and play, father," "May you have mercy on the enemy, O heart of mercy," "You are a small parrot, Kannamma," and "You are a child who never plays games." This article reveals that moral thoughts for children are revealed.

KeyWords : Maha kavi – Bharathiyar - Wisdom – Ethics – Child

முன்னுரை

மகாகவி பாரதியார் இயற்றிய நவீனக் கவிதைகளில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைத்து வயதினருக்கும் எற்புடைத்தானப் பாங்கில் விடுதலை உணர்ச்சியுடன், தன்னம்பிக்கை தந்து ஊக்கம் அளிக்கும் எழுச்சியுரைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக, சிறார் இலக்கியங்கள் என்று அடையாளப்படுத்தும் தன்மையில் இளையோருக்கான நல்லறங்களே இக்கவிதைகளில் அணிவகுக்கின்றன. குழந்தைகளைப் பள்ளிப்பருவத்தில் சீர்திருத்தினால் தான் சமூகநன்மதிப்புகளை உணர்ந்து செயல்படும் அறிவுத்திறன்களைப் பெறுவர் என்பதால் பாரதியாரின் கவிதைகளை சிறுவர்களின் வழிகாட்டிகளாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். பாரதியாரின் சிற்சில படைப்புகள் சிறார் இலக்கியத்தின் உள்ளடக்கங்களாகவும் ஒளிவீசுகின்றன. அன்பு செய்தல் கண்டிர், ஓடி விளையாடு பாப்பா, பகைவனுக்கு அருள்வாய் நன்னெஞ்சே, சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா, தீராத விளையாட்டுப் பிள்ளை கண்ணன் என்று பற்பல அறிவுரைகளை கூறுகின்றார். குழந்தைகளுக்கான நன்னெறிச் சிந்தனைகள் வெளிப்படுகின்றன என்று இக்கட்டுரை பகர்கின்றது.

பாரதியும் பாப்பாவும்

குழந்தைகளுக்கு அறிவுரை சொல்லும் பெண்பாற்புலவர்களில் ஒளவையார் முதலிடம் வகிப்பவர். "குழந்தைகளுக்கான நிறைய நீதிப்பாடல்களைப் பாடியவர் ஒளவைப் பாட்டி ஆவார். ஆத்தி துடி.கொன்னைவேந்தன் போன்ற சிறுவர்களுக்கான நீதிநூல்களை இயற்றிய ஒளவையார் விநாயகர்

அகவல் போன்ற நூல்களையும் எழுதியுள்ளார்." (மணவை முஸ்தபா, பக்.85ப.123) ஓளவையாரின் நல்லறச்சிந்தனைகள் பாரதியாரின் பாப்பா பாடல்களிலும் மிளிர்கின்றது. மகாகவி பாரதியார் இயற்றிய குழந்தை பாடல்களில் சிறப்பிடம் பெறுவது "ஓடி விளையாடு பாப்பா" ஆகும். பாப்பா பாடல் குழந்தைகளுக்கான நல்பழக்கவழக்கங்களை வலியுறுத்துவதோடு, அவர்களை உற்சாகப்படுத்தவும் உதவுகின்றன.

ஓடி விளையாடு பாப்பா! - நீ

ஓய்ந்திருக்க லாகாது பாப்பா!

கூடிவிளையாடு பாப்பா! - ஒரு

குழைந்தையை வையாதே பாப்பா! (பாரதியார், பாப்பா பாட்டு)

விளையாட்டின் அவசியம், ஒற்றுமையின் அவசியம், அன்புசெய்தலின் முக்கியம் குறித்துப் பாரதியார் கவிதையில் ஓடி, கூடி, வையாதே போன்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளார். பாரதியின் பாப்பா பாட்டு உயிரினங்களின் மீது கருணை கொள்ளுமாறு வலியுறுத்துகின்றது. குருவி, வண்ணப்பறவை, கோழி, காக்கம், பசு, நாய், குதிரை, மாடு, ஆடு என்று மனிதர்களை அண்டிப்பிழைக்கும் உயிரினங்களைப் படடியலிட்டுள்ளார்.

சின்னஞ் சிறுகுருவி போலே - நீ

திரிந்து பறந்துவா பாப்பா!

வண்ணப் பறவைகளைக் கண்டு - நீ

மனதில் மகிழ்ச்சிகொள்ளு பாப்பா!

கொத்தித் திரியுமந்தக் கோழி - அதைக்

கூட்டி விளையாடு பாப்பா!

எத்தித் திருடுமந்தக் காக்காய் - அதற்கு

இரக்கப் படவேணும் பாப்பா!

பாலைப் பொழிந்து தரும், பாப்பா! - அந்தப்

பசுமிக நல்லதடி பாப்பா!

வாலைக் குழைத்துவரும் நாய்தான் - அது

மனிதர்க்குத் தோழனடி பாப்பா!

வண்டி இழுக்கும் நல்ல குதிரை, - நெல்லு

வயலில் உழுதுவரும் மாடு,

அண்டிப் பிழைக்கும் நம்மை ஆடு, - இவை

ஆதரிக்க வேணுமடி பாப்பா!

வழக்கப் படுத்திக்கொள்ளு பாப்பா! (பாரதியார், பாப்பா பாட்டு)

ஓவ்வொரு விலங்கின் குணத்தைக் கூறி அதனுள் குழந்தைகளுக்கான அறிவுரையை எடுத்துரைக்கின்றார். குருவி போல பறக்க வேண்டும், வண்ணப்பறவை போல இயற்கையை ரசித்து மகிழ்ச்சி பெறு, கோழி தன் இரையை தானே கொத்தி உண்கிறது என்ற பழக்கத்தைக் கூறி அதனூடாக கோழியின் பண்பை அறிய அதனை உன்னுடன் வைத்து விளையாடு

என்கிறார்.காகம் பசியினால் உணவைத் திருடுகின்றது.அதனால் காகத்தை இரக்கப்பட்டு மன்னித்துவிடுமாறு கூறுகின்றார்.பசு மனிதர்களுக்கு பால் தருகின்றது.நாய் மனிதனுக்கு தோழமை உறவு கொள்கிறது.குதிரை வண்டி இழுக்கின்றது.மாடு வயலை உழுகின்றது.ஆடு மனிதர்களை அண்டிப்பிழைக்கின்றது எனவே அந்த உயிரினங்களை மனிதர்கள் தான் ஆதரிக்க வேண்டும் என்று உயிரின நேயம் கூறுகின்றார்.

குழந்தைகளின் அன்றாட வேலை முறைகளை நிரல்படுத்தியுள்ளார்.காலை முதல் மாலை வரை எதனை செயலாற்ற வேண்டும் என்பது குழந்தைகளுக்கான அவரின் அன்புக்கட்டளையாகும்.

காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு - பின்பு

கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு

மாலை முழுதும் விளையாட்டு - என்று

பொய்சொல்லக் கூடாது பாப்பா! - என்றும்

புறஞ்சொல்ல லாகாது பாப்பா!

தெய்வம் நமக்குத்துணை பாப்பா! - ஒரு

தீங்குவர மாட்டாது பாப்பா! (பாரதியார்,பாப்பா பாட்டு)

காலையில் படிப்பு,மாலையில் விளையாட்டு என்று பிரித்துவிடுகின்றார்.பொய்,புறம் பேசுதல் ஆகிய தீய செயல்களைக் கண்டிக்கிறார்.பாரதியாருக்கு தெய்வநம்பிக்கை இருப்பதால் குழந்தைகளுக்கு தெய்வநம்பிக்கையை ஊட்டுகின்றார். தெய்வே துணை என்கிறார்.

பாதகஞ் செய்பவரைக் கண்டால் - நாம்

பயங்கொள்ள லாகாது பாப்பா!

மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா! - அவர்

முகத்தில் உமிழ்ந்துவிடு பாப்பா!

துன்பம் நெருங்கிவந்த போதும் - நாம்

சோர்ந்துவிட லாகாது பாப்பா!

அன்பு மிகுந்த தெய்வ முண்டு - துன்பம்

அத்தனையும் போக்கிவிடும் பாப்பா! (பாரதியார்,பாப்பா பாட்டு)

சிறுவர்களுக்குத் துன்பம் தரும் தீயவர்களைக் கண்டு பயம் இருக்கக் கூடாது என்று வீரவுரை ஆற்றியுள்ளார்.பாப்பா என்று பெண்குழந்தைகளுக்கான வீரத்தை ஊட்டுகின்றார். மோதி மிதித்து விடு, உமிழ்ந்து விடு என்று பெண்குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் சீண்டல்களைக் கோபமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.மேலும்,வாழ்வில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நல்லறங்களை வரிசைப்படுத்தியுள்ளார்.

சோம்பல் மிகக்கெடுதி பாப்பா! - தாய்

சொன்ன சொல்லைத் தட்டாதே பாப்பா!

தேம்பி யழுங்குழந்தை நொண்டி - நீ

திடங்கொண்டு போராடு பாப்பா!

சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா! - குலத்

- தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம்!
நீதி, உயர்ந்தமதி, கல்வி - அன்பு
நிறைய உடையவர்கள் மேலோர்.
உயிர்க் கிடத்தில் அன்பு வேணும் - தெய்வம்
உண்மையென்று தானறிதல் வேணும்
வயிர முடைய நெஞ்சு வேணும் - இது
வாழும் முறைமையடி பாப்பா! (பாரதியார், பாப்பா பாட்டு)
1. சோம்பல் நீக்குதல்
 2. தாய் சொல் கேட்டல்
 3. மனதிடத்துடன் போராடல்
 4. சாதி காழ்ப்பு நீக்குதல்
 5. நீதி கடைப்பிடித்தல்
 6. நல்லறிவு
 7. கல்வி கற்றல்
 8. அன்புசெய்தல்
 9. உண்மை அறிதல்
 10. மனவறுதியுடன் இருத்தல்

இவ்வாறு சிறுவர்களுக்கான பத்து வாழ்வியல் முறைகளைக் கூறியுள்ளார்.

அன்பே அறம்

வாழ்தலின் அறமே அன்புசெய்தல் ஆகும். பாரதியாரின் அனைத்துக் கவிதைகளும் மானுட நலனுக்கு நன்மை தரும் கருத்துக்களைத் தருவன. “எத்தனையோ வாழ்க்கைத் தொல்லைகளுக்கிடையில் பாரதியாரின் கவிதையும் எழுத்தும் மெருகுபெற்றது.” (உ.இரா.சூரியநாராயணன், குழந்தைக் களஞ்சியம் தொகுதி ஒன்று அ முதல் இந்தியா வரை, ப.79) என்ற கருத்து உண்மையானது. பாரதியார் மானுட சமூகம் நலம் பெற அன்பு அவசியம் என்கிறார். இயற்கையுடன் அன்பு செய்யுங்கள், அனைத்து மதபேதம் மறந்து அன்பு செய்யுங்கள் என்கிறார். குறிப்பாக, “உங்களுக்குத் தொழிலிங்கே அன்புசெய்தல் கண்டீர்!” என்று மனிதர்களின் வேலையே பிற உயிர்களிடம் அன்புசெய்தல் என்கிறார்.

“இந்தப் புவிதனில் வாழும் மரங்களும்
இன்ப நறுமலர்ப் பூஞ்செடிக் கூட்டமும்
அந்த மரங்களைச் சூழ்ந்த கொடிகளும்
ஒளடத மூலிகை பூண்டு புல் யாவையும்
எந்தத் தொழில் செய்து வாழ்வன வோ?
மானுடர் உழாவிடினும் வித்து நடாவிடினும்
வரம்பு கட்டாவிடினும் அன்றிநீர் பாய்ச்சாவிடினும்
வானுலகு நீர்தருமேல் மண்மீது மரங்கள்

வகைவகையா நெற்கள்புற்கள் மலிந்திருக்குமென்றே?
யானெதற்கும் அஞ்சுகிலேன்,மானுடரே,நீவிர்
என்மதத்தைக் கைக் கொண்மின்;பாடுபடல்வேண்டா;
ஊனுடலை வருத்தாதீர்;உணவியற்கை கொடுக்கும்;
உங்களுக்குத் தொழிலிங்கே அன்புசெய்தல் கண்டீர்!”

பாரதியாரின் அனைத்துக் கவிதைகளும் மானுட நலனுக்கு நன்மை தரும் கருத்துக்களைத் தருவன. “எத்தனையோ வாழ்க்கைத் தொல்லைகளுக்கிடையில் பாரதியாரின் கவிதையும் எழுத்தும் மெருகுபெற்றது.”(உ.இரா.சூரியநாராயணன்,குழந்தைக் களஞ்சியம் தொகுதி ஒன்று அ முதல் இந்தியா வரை,ப.79) இயற்கை நல்லுறவு,மானுட நேயம் பாரதியின் அன்பு செய்தல் கவிதையில் வெளிப்படுகின்றது.

முடிவுரை

மகாகவி பாரதியார் மானுடநலனை முன்னிறுத்தியே அனைத்துக் கவிதைகளையும் பாடியுள்ளார். அவரின் சிறுவருக்கானப் பாடல்கள் நல்லறங்களையே போதிக்கின்றன. அன்பு,அறிவு,வீரம் விளைந்த குழந்தைகளையே பாரதியின் கவிதைகள் பிரசவிக்கின்றன. குழந்தைகளின் எதிர்காலம் குறித்த கவலை பாரதியிடம் ஒட்டிக்கொண்டுள்ளது போலும் அதனால் தான் அவரின் கவிதைகளை வாசிக்கும் குழந்தை வாசகருக்குத் தன்னம்பிக்கை விதைகள் தூவப்படுகின்றன எனலாம்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. பாரதியார்,பாரதியார் கவிதைகள்,பாரதி புத்தகாலயம்,சென்னை.
2. உ.இரா.சூரியநாராயணன்,குழந்தைக் களஞ்சியம் தொகுதி ஒன்று அ முதல் இந்தியா வரை,ப.79)தமிழ் வளர்ச்சிக் கழக இயக்ககம்,குறளகம்,சென்னை,2009.
3. மணவை முஸ்தபா,சிறுவர் கலைக்களஞ்சியம்,மீரா பப்ளிகேஷன்.ஏஇ103 அண்ணா நகர்,சென்னை.1998